

معماری بیونیک در دل معماری پایدار (مطالعه موردی خانه انجمن شهر ملبورن CH2 در ملبورن استرالیا)

آرمین فرشاد^{۱*}

۱- کارشناسی معماری، دانشگاه گیلان رشت، armin.fsd.1998@gmail.com

چکیده

امروزه پایداری و مفاهیم توسعه پایدار آنچنان اهمیت ویژه ای در سراسر جهان دارد که تمامی موضوعات در زمینه معماری بناها، شهرسازی و یا محیط زیست نیاز به در نظر گرفتن آیت‌های پایداری دارد. از این رو الهام‌گیری از طبیعت و عناصر زنده جهان هستی (معماری بیونیک) می‌تواند کمک شایانی از نظر طراحی بصری و مسائل فنی در رسیدن بنا به پایداری کند. رسالت مهم معماری بیونیک فراهم آوردن راهکارهای توسعه کیفیت معماری و افق جدید و خلاقانه در طراحی معماری بوده. بناهای طراحی شده براساس رویکردها و شیوه‌های معماری بیونیک نسبت به بناهای طراحی شده با روش‌های عامیانه زنده تر بوده و افزون بر برآوردن نیازهای انسان، هماهنگی و سازگاری بیشتری با محیط پیرامون و طبیعت اطراف خود ایجاد میکنند. امروزه که مسئله انرژی و محیط زیست موضوع حیاتی این کره خاکی است، نزدیک ترین و دقیق ترین منبع برای الهام‌گیری و الگوبرداری طبیعت بوده که میلیون‌ها سال است که قدمت داشته و همواره خود را با هر شرایطی وفق داده و بهبود بخشیده.

روش تحقیق مقاله حاضر به صورت کتابخانه‌ای - اسنادی میباشد که مسئله اصلی این مقاله بررسی و کاوش دقیق تر ارتباط معماری بیونیک و معماری پایدار بوده که در ابتدا به بررسی معماری پایدار و معماری بیونیک پرداخته و سپس راه کارهای جهت ایجاد پایداری با رویکردهای معماری بیونیک پیشنهاد شده و در گام به عنوان نمونه موردی آخر به مطالعه بر روی خانه انجمن شهر ملبورن CH2 با هدف درک عملی راهکارهای ارائه شده برای طراحی پایدار میپردازد.

واژه‌های کلیدی: معماری پایدار، معماری بیونیک، الهام از طبیعت، توسعه پایدار، CH2، خانه انجمن شهر ملبورن

۱- مقدمه

از گذشته‌های دور تاکنون فرایند الهام‌گیری از طبیعت و پدیده‌های زیستی پیرامون در حل مشکلات فنی، مسائل انسانی و... ادامه دارد. الهام‌گیری و حتی کپی برداری از ساختار و عملکرد پدیده‌های زیستی امروزه تبدیل به یک مسئله حیاتی در طراحی و علم مهندسی شده [۱] که تقریباً هر طرح و پروژه‌ای بدون در نظر گرفتن آن ناتمام و ناقص تلقی میشود. از نگاه دیگر همواره انسان و طبیعت در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر بوده‌اند و طبیعت همواره الهام بخش انسان‌ها بوده حتی در زمان انسان‌های اولیه که از غارها برای سکونت استفاده میکردند، متوجه شدند که غارهایی که ورودی و دهانه آنها به سمت جنوب بوده نسبت به غارهایی با ورودی و دهانه شمالی از نظر آسایش دمایی مناسب تر بودند [۱] چراکه در زمستان با تابش مایل تر خورشید، نور و حرارت بیشتری وارد غار شده و در تابستان با تابش عمودتر خورشید، غار در معرض سایه بیشتری قرار میگرفت و همچنین ساخت ادوات دفاعی با استخوان و عاج حیوانات یا سنگ‌ها و شاخه‌ها نمونه‌های دیگری از الهام از طبیعت هستند.

تا پیش از ظهور مدرنیته کم و بیش رنگ و بوی الهام از طبیعت در بناها و ساختمان‌ها دیده میشد. برای رفع نیازهای انسانی و هماهنگی بیشتر با محیط بناها تا حدودی خود را به کمک مصالح بوم‌آورد و شرایط جغرافیایی خود را با محیط

منطبق می‌کردند ولی با ظهور مدرنیته طراحی فضاهای زیست محیطی ماشینی شدند تا جایی که لوکوربوزیه معمار فرانسوی قرن بیستم خانه را به ماشین زندگی تشبیه نمود. رفته رفته نیز مشاهده شد که در عین تفاوت فرهنگ ها و شرایط اقلیمی متفاوت بازم ساختمان ها شبیه به یکدیگر طراحی و ساخته می‌شدند [۲] که متأسفانه با در نظر نگرفتن پتانسیل های طبیعی و اقلیمی در طراحی مجبور به استفاده از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و صرف انرژی بسیار زیاد می‌شدند که امروزه به یکی از مهم ترین معضلات جهان تبدیل شده است در واقع مهم ترین مسئله این پژوهش درک رابطه و اهمیت بین الهام از طبیعت در فرایند طراحی معماری و رسیدن به بنایی پایدارتر و پاسخگوتر به نیازهای انسانی، طبیعی و اقتصادی با حفظ منابع زیست محیطی ضمن استخراج و پیشنهاد راهکارهای طراحی پایدار- بیونیک میباشد.

۲- بیونیک و معماری بیونیک

بیونیک ترکیب دو واژه «بیولوژی» و «تکنیک» است و دانشی است که مسائل و مشکلات فنی را با بررسی الگوهای طبیعی زنده و الهام از آنها در جهت هماهنگی بیشتر با محیط زیست حل میکند. امروزه با مطرح شدن واژه تکنولوژی صرفاً از فناوری کشف شده یاد میکنیم ولی اگر کمی به روند پیشرفت تکنولوژی و در نهایت رسیدن به آن فناوری دقت کنیم، متوجه الهاماتی از یک الگوی طبیعی و زنده میشویم. چه در پدیده های صنعتی و چه در پدیده های ساختمانی. معماری بیونیک روشی در طراحی بنا است که در آن از نحوه رشد و شکل گیری، تأمین انرژی و متابولیسم، نحوه پخش نیروها و ... در ارگان های زنده به خلق فضاهای معمارانه با رویکرد فناوری و پایداری پرداخته می شود. این دیدگاه با ترکیب بیولوژی و تکنولوژی، ابداعات جدیدی در زمینه تولید انرژی، حمایت های اکولوژیکی و برنامه های اقتصادی - اکولوژیکی میسر ساخته [۱].

۳- اقسام معماری بیونیک

با شناخت مقدمات معماری بیونیک اکنون میدانیم که با نگاه به طبیعت و الگوگیری از آن میتوان به تفکر معماری متفاوتی رسید. طبیعت در بهینه سازی فرم ها و مواد بسیار هوشمند عمل میکند که امروزه اینکه طبیعت چگونه این فرایند را به انجام در میآورد مورد بررسی ویژه بسیاری از محققان است. اکنون دو متد الهام گیری از طبیعت (bio-inspired methods) که در طراحی معماری استفاده میشود مورد بررسی است: ۱- روش رسمی (formal method): که در آن توجه عمیقی به مبانی ساختاری وجود ندارد ۲- روش استعاری (metaphoric method): فرمی استعاری و الهام گرفته از طبیعت برای رسیدن به پایداری بیشتر [۳].

۴- معماری پایدار

بخش ساختمان و محیط ساخته شده، به عنوان دو حوزه کلیدی در توسعه پایدار جهانی، مطرح شده اند [۴] ساختمان در تمامی کشورها عظیم ترین بخش اقتصادی و اجتماعی و محیطی را تشکیل داده که به طور مستقیم روی تحول محیط زیست تأثیر میگذارد از این رو پایداری در معماری جنبشی است که هدف اصلی طراحی بنا براساس اصول حفظ منابع زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش آلودگی ها و پسماندهای ساختمانی است. در عصر حاضر با توجه به اهمیت منابع انرژی و طبیعی و همچنین آلودگی کره زمین، معماری و طراحی پایدار اهمیت بسیار ویژه ای یافته. این نوع معماری آسیبهای ناشی از طراحی های مغایر با شرایط اقلیمی و جغرافیایی سایت بر محیط زیست و سایر منابع انرژی را کاهش داده و سعی دارد تا کمترین ناسازگاری و بیشترین هماهنگی با محیط پیرامون را ایجاد کند. اصول توسعه پایدار در ارتباط با پایداری زیست محیطی بطور خلاصه شامل توجه به استفاده از منابع تجدیدپذیر، استفاده کمتر از انرژی های تجدیدناپذیر و آلوده کننده، تأمین نیازهای پایه ای انسان و اجتماع و ایجاد محیطی سالم برای نسل های آینده، توجه به محیط زیست و کاهش آلودگی و نیز توجه به چرخه های زیست محیطی میباشد [۵].

۴- لازمه های اصلی معماری پایدار

شیوه و سبک طراحی ساختمان های امروز، آینده ساختمان های فردایمان را تشکیل می دهند و متعاقباً تأثیر مستقیمی بر محیط زیست و در نتیجه سبک و سلامت زندگی انسان ها دارد. معماری پایدار که به عنوان معماری سبز هم از آن یاد میشود سعی دارد تا با بکارگیری مواد و مصالح همگون و هماهنگ و سازگار با محیط زیست اقلیم سایت مورد طراحی، مصرف انرژی و اثرات منفی طراحی نامناسب را کاهش داده و افزون بر آن سعی بر مولد بودن ساختمان کند یعنی افزون بر کاهش مصرف انرژی و میزان آلودگی ساختمان، راهکارهایی جهت تولید انرژی توسط ساختمان نیز ارائه دهد. شاخص های کلی که از آنها میتوان به اصول معماری پایدار اشاره کرد به شرح زیر هستند :

۱- حفاظت از انرژی آب، باد و سایر منابع طبیعی

۲- حفظ سلامت محیط زیست

۳- رشد اقتصادی

۴- افزایش کیفیت زندگی ساکنان [۱]

که بطور کلی راهکارهای طراحی پایدار را میتوان به موارد زیر تقسیم کرد :

۱- آشنایی و شناخت سایت مورد طراحی

۲- درک ارتباط ضروری با طبیعت و محیط پیرامون

۳- درک و شناخت فرایند و سیر طبیعی

۴- درک عمیق مردم و روابط انسانی

در هر پروژه بررسی و شناخت موقعیت سایت مورد طراحی، کاربریهای پیرامون، دسترسی ها و جهت گیری سایت و... و همچنین درک پتانسیل های طبیعی سایت و شرایط اقلیمی از جمله جهت تابش و بارندگی، رطوبت، سرما و یا خشکی سایت و... از جمله موارد ضروری و پیش نیاز برای شروع فرایند طراحی است که در نتیجه آن با ایجاد فضایی با آسایش بیشتر برای سکونت ساکنان تأثیر مثبت بسزایی در روابط انسانی و سلامت اجتماعی میگذارد. برخی راهکارهای طراحی به منظور رسیدن به پایداری در طراحی معماری عبارتند از :

۱- **تهویه** : کنترل و بهبود تهویه با جایگذاری مناسب پنجره ها در پلان و مجموعاً در کل طرح که در شکل ۱ مشهود است میتوان تهویه را تا میزان زیادی بهبود بخشید که به موجب آن در فصل تابستان با تهویه مناسب میتوان حرارت بنا را کاهش داد و انرژی کمتری برای سرمایش بنا مصرف کرد.

شکل ۱: جانمایی پنجره ها و تأثیر آن در عبور باد و تهویه [۶]

۲- استفاده از رنگ های مناسب : استفاده از رنگ های مناسب علاوه بر تأثیرات روانشناسی، در جذب و دفع حرارت تأثیر بسزایی دارد. رنگ سیاه با جذب تمام طول موج ها و تبدیل آن به انرژی گرمایی، افزایش دما پیدا کرده و رنگ سفید برعکس، تمام طول موج های نور را بازتاب کرده و در نتیجه دیرتر گرم میشود. از این رو استفاده از رنگ های مناسب با توجه به اقلیم و جهت قرارگیری بنا نسبت به تابش خورشید، تأثیر بسزایی در جذب یا دفع حرارت و میزان انرژی مصرفی ساختمان دارد. در شکل ۲ نیز تفاوت جذب حرارت سقفی با رنگ سیاه و سفید مشهود است.

شکل ۲: میزان جذب حرارت رنگ سیاه و سفید [منبع: نگارنده]

۳- افزایش آسایش انسانی با کنترل میزان و زاویه تابش نور آفتاب در زمستان و تابستان : به منظور کنترل این آیتم بهترین جهت برای کشیدگی ساختمان شرقی - غربی بوده که به موجب آن سطوح بیشتری در معرض تابش و نورگیری (نور جنوبی و شمالی) و سطوح کمتری در معرض نور نامناسب شرق و باران غرب (در اقلیم های مرطوب) قرار خواهند گرفت.

۴- استفاده از سایه بان در بالای پنجره ها : سایه بان که در شکل ۳ عملکرد آن به تصویر کشیده شده است باعث میشود تا در طول تابستان که خورشید عمود تر میتابد با برخورد پرتوهای خورشید به سایه بان، ایجاد سایه کرده و انرژی کمتری برای خنک سازی بنا در تابستان مصرف شود.

شکل ۳: میزان جذب حرارت رنگ سیاه و سفید [منبع: نگارنده]

۵- استفاده از انرژی باد : با ایجاد راهرو ها و فضاهای خالی در میان ساختمان و همچنین در زیر ساختمان ضمن بهره جویی از انرژی باد میتوان در مناطق مرطوب میزان رطوبت را کنترل کرد.

۶- تراکم در طراحی : در مناطق سرد و خشک، تراکم طراحی و اجتناب از پراکندگی بخش های مختلف طرح ضمن تمرکز انرژی حرارتی باعث کاهش انرژی مصرفی برای گرمایش در زمستان میشود.

۷- پوشش گیاهی : استفاده از پوشش درختی مناسب ضمن ایجاد حس طراوت و شادابی در روحیه ساکنین، با جایگذاری درست میتوانند کاربرد بسیار زیادی داشته باشند برای مثال با استفاده از پوشش درختی در جهت بارانگیر پلان

میتوان باعث کاهش برخورد قطرات باران به بنا و در نتیجه کاهش رطوبت شد. البته که توجه به نوع درختان و سازگاری آنها با اقلیم حائز اهمیت است که مورد بحث پژوهش حاضر نیست.

۸- **مصالح**: استفاده از مصالح مناسب و توجه به سازگاری آنان با اقلیم مورد طراحی میتواند میزان جذب و دفع حرارت در تابستان و زمستان را تا حد زیادی کنترل کرده و باعث کاهش انرژی مصرفی سرمایشی و گرمایشی شود که شناخت انواع مصالح و مورد استفاده هر کدام در اقلیم های مختلف مورد مطالعه پژوهش حاضر نیست.

۹- **بهره جویی از آب باران**: طراحی مکانیزم جمع آوری آب باران، ذخیره سازی و تصفیه آن میتواند میزان مصرف آب ساختمان را تا حد زیادی کاهش دهد و برای آبیاری گیاهان، موارد شست و شو و همچنین سایر موارد مصرفی انسانی یا حتی استفاده در سایر کاربری های اطراف بنا مورد استفاده قرار گیرد.

۱۰- **تولید برق**: راهکارهایی به منظور تولید برق توسط ساختمان و مصرف آن برای مصارف ساختمان و همچنین فروش آن به کاربری های پیرامون نه تنها باعث کاهش مصرف برق شده بلکه میتواند درآمدی برای ساختمان و ساکنین آن فراهم آورد. برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از پنل های خورشیدی و فوتوولتاییک در بام ساختمان، قراردادی فرفره های بادی و استفاده از نیروی باد، استفاده از آب باران یا آب های مصرفی (دور ریز) در مکانیزم توربین آبی و تولید نیروی الکتریکی. همچنین برخی دیگر از این موارد عبارتند از: طراحی ساده و مدولار که با توجه به نیازهای آینده ساکنان، بنا بتواند خود را تغییر داده و با آن منطبق کند - عایق کاری مناسب ساختمان مخصوصاً جوهی که در تماس مستقیم با رطوبت هستند - استفاده از مصالح با دوام و تجهیزات با عمر زیاد [۷].

۵- ارتباط معماری بیونیک و پایدار

همانطور که پیش تر اشاره شد معماری بیونیک به دنبال جستجوی راهی برای حل چالش ها و مشکلات با نگاه به طبیعت و الگوهای زنده و نحوه زیست آنهاست. با دقت بیشتر به محیط پیرامون و روند پیشرفت زندگی انسان از انسان های اولیه تا دنیای مدرن امروز میتوان متوجه الهام گیری از طبیعت در اکثر امورات زندگی شد. برای مثال اختراع بتن خود تعمیر شونده، شیشه های خود تمیز شونده با الهام از نیلوفر آبی، کابل های نگه دارنده پل های معلق با الهام از ماهیچه انسان از قبیل مواردی هستند که برای حل مشکلات و چالش های صنعت ساختمانی از الگوهای زنده طبیعی الهام گرفته شده که با پاسخگویی به اصول معماری پایدار که پیش تر اشاره شد، به افزایش پایداری و حفظ منابع طبیعی کمک میکنند. در ادامه آیتم های طراحی و فناوری های صنعتی نمونه موردی "خانه انجمن شهر ملبورن CH2 در ملبورن استرالیا" با هدف درک بهتر موارد بیان شده و ارتباط معماری پایدار و الگوپردازی از طبیعت (معماری بیونیک) مورد بررسی قرار میگیرد.

۶- نمونه موردی

این ساختمان اداری توسط شرکت Designinc با هدف افزایش سازگاری بین شهر و طبیعت در ۱۰ طبقه و به شیوه آینده نگرانه طراحی شده. استفاده از مکانیزم های بیونیک و رنگ های مناسب و همچنین توجه به اصول پایداری باعث شده تا این ساختمان در استرالیا امتیاز شش ستاره سبز را دریافت کند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی سایت و از آنجایی که رنگ های تیره گرما را جذب میکنند، در نمای شمالی CH2 شش دریچه تخلیه هوا با رنگ تیره طراحی شده (شکل ۴ - الف) تا حرارت جذب شده توسط خورشید را به بالا رانده و از ساختمان خارج میکند و همچنین استفاده از رنگ های روشن در درجه های نمای جنوبی (شکل ۴ - ب) با هدف جذب هوای تازه و توزیع آن در تمامی طبقات و از سوی دیگر ضلع غربی ساختمان (شکل ۴ - پ) توسط آفتابگیرهایی که از چوب بازیافتی تشکیل شده پوشانده شده است که به صورت هوشمند با توجه به زاویه تابش خورشید تغییر جهت داده تا سایه بیشتری را بر روی ساختمان ایجاد کرده و حرارت ساختمان و در نتیجه نیاز ساختمان به مصرف انرژی برای خنک سازی را کاهش دهد.

شکل ۴: نماهای خانه انجمن شهر ملیورن [۸]

یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده پایداری CH2 مکانیزم فاضلاب و تصفیه آبی است که فاضلاب ساختمان به آن هدایت شده و پس از جداسازی آب و قسمت جامد از یکدیگر، آن را به سیستم فاضلاب شهری منتقل کرده و آب جدا شده را با کیفیت درجه A که مناسب برای مصارف غیر آشامیدنی است، تصفیه میکند. از این آب برای تأمین آب شبکه سرمایش، آبیاری فضای سبز، آب مورد نیاز برای اتفای حریق، موارد شستشو و سیفون توالت ها و موتورخانه استفاده میشود که البته مکانیزم جمع آوری آب باران هم بخشی از آب مصرفی این موارد را تأمین میکند. بدین ترتیب علاوه بر کاهش مصرف آب ساختمان، فشار وارده بر فاضلاب شهری نیز کاهش میابد.

از سایر عناصر تشکیل دهنده پایداری ساختمان CH2 (شکل ۵) عبارتند از ۶ توربین بادی مولد انرژی الکتریکی (Wind Turbines) و پنل های فوتوولتائیک (Roof Top Energy) در بام ساختمان، سیستم پاشش قطره ای آب (Shower Tower) برای ایجاد هوا و آب خنک، سیستم ذخیره سازی و لوله کشی آب (Phase Change Material) برای ذخیره سازی و خنک سازی مجدد.

شکل ۵: سایر مکانیزم های پایداری خانه انجمن شهر ملیورن [۸]

حسگرهای باد، باران و تنظیم دما پنجره های طراحی شده در ضلع شمالی و جنوبی را بصورت خودکار در شب باز و بسته کرده تا تهویه صورت گیرد که به این مکانیزم تخلیه شبانه گویند. از طرفی سرمای جذب شده در سقف های کاذب بتنی (با توجه به ظرفیت حرارتی بالای بتن) ذخیره شده و در طول روز به فضا بازگردانده میشود که طی این مکانیزم حدود ۱۴ درصد بار برودتی موتورخانه در تابستان کاهش میابد [۹].

۷- نتیجه گیری

در پژوهش حاضر تلاش بر آن شد که با درک مفاهیم معماری بیونیک و معماری پایدار و درک فصل مشترک و همپوشانی آنها به ارتباط و نقش تکمیلی آن ها برای یکدیگر پی برد. بررسی های انجام شده نشان میدهد که معماری بیونیک و پایدار دو امر جدا از یکدیگر نبوده و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. همانطور که بشر از ابتدای خلقت تاکنون برای سازگاری با طبیعت و پدیده های طبیعی اطرافش از عوامل زیستی الهام گرفته و امروزه این امر با ظهور مدرنیته و پیشرفت روز افزون تکنولوژی قابل دستیابی تر و هوشمندانه تر شده. از این رو با درک این مهم که رسیدن به معماری پایدار جز با رعایت حفظ منابع انرژی و محیط زیست، حفظ منابع اقتصادی و درک روابط و مسائل انسانی محقق نمیشود با تمسک به راهکارهای نوین برگرفته از طبیعت و درک و شناخت جایگاه درست استفاده از آنها، افزایش خلاقیت با تفکر در طبیعت و نحوه زندگی سایر موجودات، ایجاد پایداری در طراحی های معماری توسعه می یابد.

مراجع

- [۱] تقی پورقصابی، ب.، میرزامحمدی، ا.، بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری بیونیک و ارتباط آن ها بایکدیگر، شباک. ۱۳۹۸.
- [۲] مشایخ فریدنی، س.، پژوهش در هنر مهندسی و الهام از طبیعت، مسکن و محیط روستا، ۱۳۹۲.
- [3] Megahed N., Towards a bionic architecture in the context of sustainability, Port-Said Engineering Research Journal. 16. 181, 2012.
- [4] CIB, Agenda 21 on Sustainable Construction, Rotterdam: CIB Report Publication 237, 1999.
- [۵] اکرمی، غ.، علی پور، ل.، نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه زیست محیطی، مسکن و محیط روستا، ۱۳۹۵.
- [۶] کسمائی، م.، اقلیم و معماری، ادبیات معماری - شهرسازی، ۱۳۸۲.
- [۷] پورعلی، س.، کاظم زاده، م.، پورعلی، م.، آموزش طراحی پایدار در معماری ایران (از دیدگاه فرهاد احمدی)، معماری شناسی، ۱۳۹۹.
- [8] DesignInc, Archdaily, [Link](#).
- [9] Stephen W., The integrated design process of CH2, CAS 36 - The Royal Australian of Architects, 2005.